

Advanced Layout- Analysis für glossierte Handschriften

Bauer, Bernhard

bernhard.bauer@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich

Krottmaier, Sina

sina.krottmaier@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich

Repolusk, Tristan

tristan@repolusk.eu
Universität Graz, Österreich

Das ERC-Consolidator Grant Projekt “Celtic and Latin glossing traditions: uncovering early medieval language contact and knowledge transfer” (Grant Agreement Nr. 101123203) – oder kurz GlossIT analysiert frühmittelalterliche vernakuläre keltische (Altbretonisch, Altirisch und Altwalisisch) und lateinische Glossierungstraditionen zu Priscians enzyklopädischer lateinischer Grammatik *Ars Grammatica* und den komputistischen Werken Bedae Venerabilis (*De Natura Rerum*, *De Temporibus* und *De Temporum Ratione*). Ziel des Projekts ist es, Sprachkontakt und Wissenstransfer im frühmittelalterlichen Westeuropa zu untersuchen. Ein wichtiger Output sind digitale Editionen der glossierten Handschriften, die auf dem Geisteswissenschaftlichen Asset Management System (GAMS) des Instituts für Digitale Geisteswissenschaft der Universität Graz publiziert werden.

Als ATR-engine kommt eScriptorium (Stokes et al. 2021) zum Einsatz, deren Herzstück Kraken ist (Kiessling, 2015-2024). Während die automatische Transkription der annotierten Manuskripte schon äußerst zufriedenstellend funktioniert – wir fine-tunen eigene Modelle auf der Basis von CATMuS Medieval – ist die automatische Layout-Analyse noch weit davon entfernt. Die Problematik liegt hier in der Heterogenität des Ausgangsmaterials: die Interlinear- und Marginalglossen sind in unterschiedlicher Schriftgröße und zum Teil nur einen Bruchteil vom Haupttext groß; manche Handschriften sind zweispaltig, andere nur einspaltig; auch bei den (meist über IIF) importierten digitalen Facsimiles gibt es große Unterschiede in der Auflösung, Bildgröße und manchmal sind zwei Folios – also verso und recto – in einem File zusammengefasst. All das lässt generisch trainierte Modelle, wie z.B. das kraken_blla.mlmodel, an ihre Grenzen stoßen und macht sehr viel manuelle Arbeit nötig. Durch diese händischen Tätigkeiten erstellen wir allerdings auch eine große Menge an Ground-Truth Daten, um neue Layouterkennungs-Modelle zu trainieren. Ziel dieses Posters ist nun eine Gegenüberstellung von zwei En-

vironments: YOLO und Kraken (außerhalb der *eScriptorium*-Umgebung).

YOLO (You Only Look Once) ist ein “unified model for object detection” (Redmon et al. 2016), das sehr vielseitigen Einsatz findet und auch für die Layouterkennung in handschriftlichen historischen Dokumenten genutzt werden kann. Kraken ist eine Open-Source-Toolbox, die neben Layouterkennung auch Linienerkennung und Texterkennung bereitstellt. Sowohl YOLO als auch Kraken erlauben Fine-Tuning auf eigenen Ground-Truth-Datensätzen, wodurch die Erkennung des Layouts signifikant an Qualität gewinnt, da die Methoden mittels dieser Prozedur an die speziellen Charakteristika (wie beispielsweise Schriftgröße und Positionierung von Glossen) der entsprechenden Handschriften angepasst werden. Clérice (2023) konnte in einem Vergleich zwischen YOLO (in der Version YOLOv5) und Kraken (Version 4.1.2) zeigen, dass insbesondere für kleine Datensätze die Layouterkennung mittels YOLO sowohl in Genauigkeit als auch Geschwindigkeit Kraken signifikant übertrifft. Als Versuchsaufbau wird vorgeschlagen, die Layouterkennung in den aktuell verfügbaren Versionen YOLOv12 und Kraken 5.3.0 anhand der bereits annotierten Ground-Truth-Daten aus dem GlossIT-Korpus analog zu Clérice (2023) zu vergleichen. Hierfür werden die Daten pro Durchlauf zufällig in drei Datensätze partitioniert: Der Trainingsdatensatz enthält 75% der gesamten Daten und wird als Grundlage für das Training im Fine-Tuning verwendet; der Validierungsdatensatz besteht aus 15 % der Daten und wird zur Bestimmung des optimal trainierten Modells im Fine-Tuning herangezogen; und der Testdatensatz, bestehend aus den restlichen 10 % der Daten, dient zur endgültigen Ermittlung der Qualität der resultierenden Modelle in diesem Durchlauf mittels der Kennzahl *Mean Average Precision* (mAP), welche die Übereinstimmung der vom Modell ermittelten Regionen mit denen aus den Ground-Truth-Daten vergleicht. Insgesamt werden die mAP-Werte aus 10 solchen randomisierten Durchläufen gesammelt ausgewertet, um die stochastische Natur der Fine-Tuning-Prozesse zu berücksichtigen und statistisch signifikante Ergebnisse zu erhalten.

Bibliographie

Clérice, Thibault. 2023. You Actually Look Twice At it (YALTAi): using an object detection approach instead of region segmentation within the Kraken engine. *Journal of Data Mining & Digital Humanities. Historical Documents and automatic recognition*. <https://doi.org/10.46298/jdmdh.9806> (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Kiessling, Ben. 2015. kraken. *Kraken*. <https://web.archive.org/web/20250724055231/https://kraken.re/main/index.html> (zugegriffen: 24. Juli 2025).

Redmon, Joseph, Santosh Divvala, Ross Girshick und Ali Farhadi. 2016. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. <https://arxiv.org/abs/1506.02640> (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Stokes, Peter, Benjamin Kiessling, Daniel Stökl Ben Ezra, Robin Tissot und El Hassan Gargem. 2021. The eScriptorium VRE for Manuscript Cultures. *Classics@18: Ancient Manuscripts and Virtual Research Environments* 18, Nr. 1. Classics@Journal. <https://web.archive.org/web/20250730043619/https://classics-at.chs.harvard.edu/classics18-stokes-kiessling-stokl-ben-ezra-tissot-gargem> (zugegriffen: 30. Juli 2025).